

Реінтеграція трудових мігрантів на засадах проектного підходу

Розвиток проектного підходу є важливим напрямком вдосконалення методики управління міграційними процесами. Підтвердженням актуальності проектного підходу у сучасній теорії управління слугує теза Ю. В. Скороди щодо того, що сучасний етап реформування українських соціальних інститутів вимагає створення на всіх рівнях принципово нових ефективних систем управління розвитком держави, регіонів, міст та галузей господарства. Науковець обґрунтовано стверджує, що базовим інструментом управління змінами в соціальній сфері, зрештою, як і в економіці, є програми й проекти [1, С. 133]. Водночас, як зазначає О. В. Федорчак, «Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних та прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. Напрямів застосування концепції проектного менеджменту надзвичайно багато, і вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя, у тому числі й державне управління. Проте на сьогодні інструменти проектного менеджменту все ще не знайшли широкого застосування в органах влади» [2, С. 2].

Проектний менеджмент є логічним етапом розвитку бюджетно-правового інституту програмно-цільового методу (далі – ПЦМ) у бюджетному процесі. Останній, згідно ст. 2 Бюджетного кодексу України визначається як метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [3]. Необхідність розвитку ПЦМ, як справедливо стверджує Ю. Глуценко, пояснюється необхідністю формування ефективної державної політики, яка передбачає обґрунтовану постановку цілей розвитку, дисципліноване, контрольоване виконання намічених завдань і прийнятих рішень та використання монетарних механізмів регулювання [4, С. 81].

Відзначимо, що серед доступного переліку державних цільових

програм, які діяли у 2018 р. практично відсутні такі, що пов'язані з міграційними аспектами [5]. Лише за Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України» на 2016-2020 роки було передбачено підтримку первинного та вторинного працевлаштування молоді, створення нових робочих місць [6], що, утім, не містить вказівки на зменшення молодіжної міграції, а отже не може безпосередньо розглядатись у контексті покращення ситуації з відтоком молоді за кордон у вигляді постійної еміграції.

На основі використання ПЦМ можливо досягнути високої ефективності проектного підходу в управлінні міграційними процесами. Прозорості, економічності та ефективності фінансування проектів репатріації та реінтеграції трудових мігрантів має стати також реалізація публічних закупівель. Альциванович О. В. та Цимбаленко Я. Ю. акцентують на тому, що призначення та роль публічних закупівель полягають у задоволенні потреб держави в товарах, роботах та послугах, що будуть використані для реалізації нею своїх функцій з найменшими бюджетними витратами та з отриманням продукції належної якості [7, С. 99].

Безперечно, окремі організаційні та адміністративні заходи у рамках ІМРР можуть здійснювати органи державної влади, однак повноцінна реалізація заходів, передбачених у моделі, а особливо конкретних проектів не стане ефективною без реалізації на засадах тендеру. В. Трілленберг у цьому контексті наголошує, що здійснення державних і приватних проектів здійснюються через тендери, а для великих проектів створюють консорціуми з кількох спеціалізованих фірм. Щодо ефективної організації тендерних процедур В. Трілленберг висловлює застереження, що зацікавлені фірми або консорціуми повинні бути проінформовані про умови і необхідні якості, якщо хочуть брати участь у здійсненні проекту і пропонувати замовнику проекту свій варіант витрат щодо вартості здійснення проекту [8, С. 57].

Список використаних джерел

1. Скорода Ю. В. Проектний менеджмент в контексті реалізації регіональних соціальних проектів в Україні: специфіка та перспективи (з досвіду реалізації Фестивалю етнічної культури "Галас-2008" у Рівненській області) / Ю. В. Скорода // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. - 2010. -

Вип. 2. - С. 133-140.

2. Федорчак О. В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління [Електронний ресурс] // Державне управління : теорія та практика : електрон. наук. фах. журн. — Вип. 1. — К. : НАДУ, 2006. — Режим доступу : <http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/TEKNOLOGIYA/06fovmdu.pdf>

3. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010. Редакція від 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>

4. Глущенко Ю. Програмно-цільовий метод як форма реалізації політики публічного адміністрування / Ю. Глущенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - Вип. 1. - С. 79-87.

5. Перелік державних цільових програм, які діють у 2018 році. URL: <https://dostup.pravda.com.ua/request/32831/response/69678/attach/5/3033%2007%2015283%2009.pdf>

6. Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2016-2020. URL: роки <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF>

7. Альциванович О. В. Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні / О. В. Альциванович, Я.Ю. Цимбаленко // Аспекти публічного управління. - 2018. - Т. 6, № 9. - С. 92-103.

8. Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с.